

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД И РОЛЬ ОТЦА И МАТЕРИ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Вайс Элиз Юсуфовна¹, Ширбачеева Гульчехра Шакировна²

¹Студентка 4-го курса, Филиал: РГПУ имени А.И.Герцена в городе Ташкент

Факультет: Детская психология

²Научный руководитель: PhD, и.о. профессора кафедры Дошкольное образование Филиала РГПУ им Герцена в г. Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17548017>

Аннотация. Современные исследования в области психологии и педагогики подчёркивают, что роль отца и матери в развитии ребёнка не одинакова, но взаимодополняема. Их совместное участие в воспитании создаёт баланс между эмоциональной поддержкой и формированием дисциплины, между заботой и подготовкой к взрослой жизни. Немецкий психолог Э. Фромм выделял принципиальное различие: материнская любовь безусловна, она существует просто потому, что ребёнок есть; отцовская же любовь условна и зависит от достижений и поведения ребёнка. Именно это различие формирует два полюса воспитательного процесса — эмоциональное принятие и требовательность, которые, будучи соединёнными, становятся основой нравственного и личностного роста ребёнка.

Ключевые слова: Семья, роль воспитания, семейное влияние, ребенок

Abstract. Modern research in psychology and pedagogy emphasizes that the roles of fathers and mothers in a child's development are not equal but complementary. Their joint involvement in parenting creates a balance between emotional support and discipline, between care and preparation for adulthood. German psychologist Erich Fromm emphasized a fundamental distinction: maternal love is unconditional, existing simply because the child exists; paternal love, on the other hand, is conditional and dependent on the child's achievements and behavior. It is this distinction that shapes the two poles of the educational process—emotional acceptance and demandingness—which, when combined, become the foundation of a child's moral and personal growth.

Keywords: Family, role of parenting, family influence, child

Annotatsiya. Psixologiya va pedagogika sohasidagi zamonaviy tadqiqotlar bolaning rivojlanishida ota va onaning roli teng emas, balki bir-birini to'ldiruvchi ekanligini ta'kidlaydi. Ularning tarbiyadagi birgalikdagi ishtiroki hissiy qo'llab-quvvatlash va intizom, g'amxo'rlik va balog'at yoshiga tayyorgarlik o'rtasida muvozanat hosil qiladi. Nemis psixologi Erich Fromm asosiy farqni ta'kidladi: onalik sevgisi shartsiz, shunchaki bola borligi uchun mavjud; otalik mehri esa shartli bo'lib, bolaning yutuqlari va xulq-atvoriga bog'liqdir. Aynan mana shu farq tarbiya jarayonining ikki qutbini – emotsional qabul qilish va talabchanlikni shakllantiradi, ular birlashganda bolaning axloqiy va shaxsiy rivojlanishining asosiga aylanadi.

Kalit so'zlar: Oila, tarbiyaning o'rni, oila ta'siri, bola.

Семейная обстановка — это первая и наиболее значимая среда, в которую попадает ребёнок. Она определяет не только его повседневное существование, но и

формирует основу личности: ценности, нравственные убеждения, модели поведения. В семье ребёнок впервые учится выражать эмоции, понимать других людей, взаимодействовать с миром. Именно родители становятся для него авторитетами, проводниками и наставниками, от которых во многом зависит, каким человеком ребёнок вырастет в будущем.

Многие классики педагогики и психологии — А.И. Герцен, Ж.-Ж. Руссо, С.И. Голод, Э.Г. Эйдемиллер и другие — отмечали, что все качества ребёнка берет из детства, а именно из поведения родителей. Всё: от эмоциональной отзывчивости до агрессивных реакций, от ценностных установок до социальных норм — закладывается именно в ранние годы.

Семья выступает посредником между ребёнком и обществом. Она передаёт социальный опыт, культурные традиции, формы общения. Через постоянное взаимодействие в семье ребёнок усваивает, «как можно и как нельзя поступать». Таким образом формируется своеобразный «семейный устав» — система правил и ценностей, регулирующая жизнь ребёнка и задающая основу его мировоззрения. В отечественной педагогике всё больше внимания уделяется воспитательному потенциалу отцовства. Учёные (В.И. Загвязинский, А.Д. Чехонин и др.) подчёркивают, что отцовство — это не только кровное родство, но и педагогическая функция: сознательное отношение к роли отца, понимание своей значимости в развитии ребёнка и активное участие во взаимодействии с ним. Отец становится не просто символом авторитета, но и проводником в мир социальных отношений, культуры и профессиональных ориентиров.

Роль матери для ребёнка — первый объект привязанности (по Дж. Боулби).

Мать традиционно играет центральную роль в становлении эмоционального мира ребёнка. Именно через неё ребёнок учится доверять миру, выражать чувства, сопереживать.

Однако неблагоприятные черты личности матери могут отрицательно влиять на развитие ребёнка. Как отмечал А.И. Захаров, к таким факторам относятся:

- чрезмерная чувствительность и эмоциональная нестабильность;
- повышенная тревожность, которая формирует у ребёнка недоверие к миру;
- стремление к доминированию и эгоцентризм, подавляющие самостоятельность ребёнка.

Такая модель воспитания может привести к тому, что ребёнок вырастет неуверенным, тревожным, с трудом адаптирующимся к социальным контактам.

Через материнскую заботу и повседневное взаимодействие ребёнок усваивает основные нравственные ценности: доброту, отзывчивость, терпимость.

Мать часто становится «эмоциональным центром семьи», что в свою очередь задаёт атмосферу тепла или, напротив, напряжённости.

Повышенная тревожность матери передаётся ребёнку и формирует склонность к страхам, недоверию.

Гиперопека (чрезмерная забота) может лишить ребёнка самостоятельности. В то время как гиперопека негативно сказывается на формировании личности ребенка и ее гармоничному развитию.

Эмоциональная холодность или авторитарность приводит к снижению самооценки и развитию комплексов.

Таким образом, мать — это «эмоциональный фундамент» личности ребёнка. Её поддержка и забота формируют уверенность в собственных силах и положительное отношение к миру.

Отец, в отличие от матери, чаще ассоциируется у ребёнка с дисциплиной, структурой и уверенностью. Отец традиционно воспринимается ребёнком как источник правил, порядка и дисциплины. Его участие помогает ребёнку вырабатывать навыки самоконтроля, ответственности, умение следовать социальным нормам. Отец чаще стимулирует активность ребёнка, побуждает к новым открытиям, играм, исследованию мира. Он формирует у ребёнка настойчивость, стремление к целям, способность справляться с трудностями. Для мальчиков отец является образцом идентичности, а для девочек — источником понимания мужской роли и основой для выстраивания здоровых отношений с противоположным полом.

Мать и отец выполняют разные, но взаимодополняющие функции в формировании личности ребёнка.

Мать обеспечивает эмоциональную основу — любовь, доверие, принятие, а отец помогает освоить правила общества, развить уверенность и ответственность. Только совместное участие обоих родителей создаёт гармоничное пространство для развития полноценной личности.

Мать и отец играют фундаментальную роль в формировании личности ребёнка, при этом их влияние различается, но в совокупности создаёт гармоничное пространство для развития. Мать для ребёнка является первым объектом привязанности, она формирует чувство защищённости, доверие к миру и эмоциональное принятие.

Именно через неё ребёнок учится выражать свои чувства, понимать эмоции других и развивает эмпатию. Материнская забота и повседневное взаимодействие закладывают основы характера, нравственные ценности, терпимость и отзывчивость. При этом неблагоприятные черты матери, такие как тревожность, склонность к гиперопеке или эмоциональная холодность, способны породить у ребёнка чувство неуверенности, зависимость или, напротив, повышенную тревожность. Таким образом, мать является эмоциональным фундаментом личности, от качества её отношений с ребёнком зависит его базовое восприятие мира.

Отец в свою очередь чаще воспринимается ребёнком как источник правил, структуры и дисциплины. Его участие помогает вырабатывать навыки самоконтроля, ответственности и способности следовать социальным нормам. Для мальчиков отец становится моделью мужского поведения, уверенности и силы, для девочек — образцом взаимодействия с противоположным полом и основой будущих ожиданий от партнёров. Участие отца стимулирует активность, настойчивость, стремление к целям, формирует готовность преодолевать трудности и адаптироваться к новым условиям.

Отсутствие отца в семье может приводить к снижению уверенности у мальчиков, а у девочек — к трудностям в построении гармоничных отношений, повышенной уязвимости или агрессивности. В совокупности мать и отец дополняют друг друга: забота и нежность матери уравновешиваются требовательностью и структурностью отца, эмоциональная основа соединяется с социальной устойчивостью. Важно, чтобы воспитательные подходы были согласованными, так как противоречия между родителями вызывают у ребёнка тревожность и внутренние конфликты. Современное общество постепенно разрушает традиционные стереотипы: отцы становятся более вовлечёнными в

эмоциональное развитие детей, а матери чаще поддерживают формирование самостоятельности и социальной активности. Таким образом, только совместное участие обоих родителей, основанное на любви, уважении и партнёрстве, создаёт условия для воспитания гармоничной личности, способной к эмпатии, уверенности и успешной социализации.

В случаях отсутствия отца, как показывают исследования Э.Г. Эйдемиллера, у мальчиков часто снижается уровень самоконтроля и уверенности, а у девочек возникают трудности в построении гармоничных отношений и более выраженные эмоциональные нарушения. Вклад матери и отца необходимо рассматривать в их единстве, так как только их согласованное взаимодействие создаёт благоприятную атмосферу воспитания. Как отмечает Л.Ф. Обухова, противоречия между воспитательными позициями родителей приводят к внутренним конфликтам у ребёнка, тогда как согласованность формирует чувство защищённости и стабильности. Современное общество разрушает традиционные стереотипы: всё чаще отец принимает участие в эмоциональном развитии ребёнка, а мать поддерживает формирование его самостоятельности и социальной активности. Это подтверждает вывод Т.А. Куликовой о том, что семья является гибкой системой, где воспитательные функции могут перераспределяться в зависимости от условий. Таким образом, мать и отец выполняют разные, но взаимодополняющие функции: мать обеспечивает эмоциональную основу, а отец — социальную устойчивость, и только их совместное участие в воспитании позволяет сформировать гармоничную, уверенную в себе личность, способную к успешной адаптации в обществе.

Отцовство также следует понимать не только как биологический факт, но и как воспитательную институцию, включающую в себя педагогическое осознание роли отца, систему его мотивов и ценностей, а также активное участие во взаимодействии с ребёнком. Таким образом, современный отец — это не только символ дисциплины, но и эмоционально вовлечённый родитель, готовый разделять заботы и интересы ребёнка.

Современный подход к воспитанию ребёнка в дошкольном возрасте предполагает партнёрскую модель отцовства и материнства. В отличие от традиционной, где мать была ответственна за эмоциональное воспитание, а отец — за дисциплину, в настоящее время эти роли всё чаще смешиваются. Женщины активно помогают детям формировать самостоятельность и социальную активность, а мужчины всё больше участвуют в эмоциональном развитии, проявляют заботу и чуткость. Это отражает тенденции к гендерному равенству в воспитании и учитывает новые формы семьи — неполные, многодетные, приёмные, семьи с разделённой опекой.

Важно отметить, что современный подход акцентирует внимание не только на роли матери как хранительницы безусловной любви и заботы, но и на необходимости активного, эмоционально включённого отцовства. Современный отец должен быть не только авторитетом, но и партнёром, примером чуткости, внимательности и уважения. Только при таком объединении усилий родителей формируется гармоничная личность ребёнка, способная к успешной социализации, эмоциональной зрелости и устойчивости к стрессам. Современный взгляд на воспитание дошкольников подчёркивает необходимость партнёрства между отцом и матерью. Мать формирует эмоциональную основу личности, а отец направляет ребёнка в мир социальных норм, целей и достижений. Их взаимодействие создаёт целостное воспитательное пространство, в котором ребёнок получает и

безусловную поддержку, и стимулы к развитию, что в совокупности обеспечивает гармоничное формирование личности.

Заключение:

Сегодня роль родителей в воспитании ребёнка дошкольного возраста нельзя рассматривать в традиционном ключе, где мать отвечает только за заботу, а отец — за дисциплину. Современное общество показывает, что ребёнку одинаково необходимы и эмоциональная вовлечённость отца, и готовность матери поддерживать самостоятельность ребёнка. Главное — не то, как именно распределяются роли, а насколько они согласованы и направлены на гармоничное развитие ребёнка. Маленький ребёнок учится миру через подражание, и то, как родители взаимодействуют друг с другом, как выражают свои эмоции и строят отношения, становится для него первой школой жизни. Именно в дошкольный период ребёнок формирует базовое доверие, ощущение собственной значимости и умение общаться с другими. Поэтому ценность родительства заключается не только в воспитательных «методиках», но и в личном примере, в способности родителей быть рядом и открыто показывать любовь, уважение и внимание друг к другу.

Современный подход заключается в партнёрстве и гибкости: мать и отец — это союзники, которые могут меняться ролями, подстраиваться под потребности ребёнка и учитывать вызовы времени. Когда родители осознанно принимают свою ответственность и действуют вместе, они помогают ребёнку не только развиваться интеллектуально и эмоционально, но и чувствовать, что мир вокруг него безопасен и полон возможностей.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Борисенко Б. Психологическая готовность к отцовству как предпосылка реализации конструктивной стратегии отцовства : диссертация канд. психол. наук. — Санкт-Петербург, 2022.
2. Загвязинский В. И., Чехонин А. Д. Педагогика и психология родительства : учеб. пособие. — Екатеринбург : УрФУ, 2014. — 256 с.
3. Кулешова А., Авдеева А. и др. Родительство 2.0. Почему современные родители должны разбираться во всём. — Москва, 2021. — 155 с.
4. Лыкова И. А., Майер А. А. Семейное воспитание в условиях новой социальной реальности : коллективная монография. — Москва, 2022. — (Изменения в традициях семейного воспитания и эффективные технологии социально-педагогического сопровождения).
5. Мартынова В. В. Семейное воспитание — 2023–2024.
6. Рожков М. И., Байбородова Л. В. Воспитание свободного человека : монография. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. — 264 с.
7. Титаренко В. Я. Семья и формирование личности. — Москва : Мысль, 2014. — 240 с.
8. Фромм Э. Искусство любить / пер. с англ. — Москва : АСТ, 2016. — 224 с.
9. Халед А. Трансформация социальных практик в современной России: отцовство как этнопедагогический феномен : автореф. дис.канд. пед. наук. — Санкт-Петербург, 2018.